

DARİ DİLİNDEKİ GAZETE METİNLERİNDE KISALTMA SORUNU

Abdülatif Kerimov Abduaforoviç

Termiz Devlet Üniversitesi doktora öğrencisi

e-mail: abdullatif.ghaffarzade@mail.ru

+998907474045

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369425>

Öz. Günümüzde Dari basını da dahil olmak üzere tüm dillerde kısaltmalar kullanılmaktadır. Bu araştırmada modern Dari gazetesi metinlerini ve içindeki bilgileri inceledik ve analiz sürecinde gazete metinlerinde çok sayıda kısaltma ve kısaltılmış terimle karşılaştık ve bu tür kısaltmaların kolay anlaşılmasının ana nedenlerini inceledik, kısaltmaların kullanım yöntemleri, kısaltılmış terimlerin içeriği, özünü belirlemeyi, anlamlarını doğru anlamayı amaçladık.

Anahtar sözcükler: kısaltmalar, deyimler, basın dili, uluslararası kuruluşlar, devletin siyasi sistemi, fonetik değişim, büyük harfler

Abstract. Today, abbreviations are used in all languages, including the Dari press. In this research, we examined modern Dari newspaper texts and the information in them, and in the process of analysis, we encountered many abbreviations and abbreviated terms in newspaper texts, and we examined the main reasons why such abbreviations are easy to understand, we aimed to determine the methods of use of abbreviations, the content and essence of abbreviated terms, and to understand their meanings correctly.

Key words: abbreviations, idioms, press language, international organizations, political system of the state, phonetic change, capital letters

Yirminci yüzyılın ikinci yarısı ve yirmi birinci yüzyılın ilk yirmi yılı Afganistan'daki siyasi uygulamanın Süreçler, sosyal ve ekonomik alanlardaki değişimler, Afganistan'ın resmi devlet dili olan Dari diline, özellikle Dari dili basınına doğrudan yansıyor. Bu süreçler Dari dilinin söz varlığında yeni kelimelerin ortaya çıkmasının temelini oluşturur, bunlar farklı gramer yöntemleridir, bazı durumlarda bu süreçler ve değişiklikler anlamsaldır. Çeviri biçimiyle ifade edilen ve bazen de bu yeni kavram ve terimlerin orijinal haliyle, yani orijinal haliyle verildiği şahit olacağız.

Doğu dilleri, özellikle on dokuzuncu yüzyıla kadar Dari dili dönemde ve gramer yapısı açısından neredeyse nadir görülen anlaşılmaz durumlara yol açma ihtimalinin daha yüksek olmasına karşı yeni sözcük birimleri giriyor. Dari dilinde çok nadir görülen ve genellikle uzantı şeklinde kullanılan yeni kelimelerin kullanımına tanık oluyoruz. Bu durum basında kullanılan kısaltmalara da açıkça yansımaktadır.

امریکا، ناتو و جمهوریت تقلبی با امکانات وسیعی که در اختیار داشتند، در طی بیست سال نتوانستند که امنیت نسبی در افغانستان را برقرار کنند و یا زیرساختهای افغانستان را بسازند.

[8:3]

Tercüme: Amerika, NATO ve tesisleri olan sahte bir cumhuriyet yirmi yıl boyunca sahip oldukları engin yıl Afganistan'da göreceli güvenliği sağlayamadı Afganistan'ın kurulması veya altyapısı yapmak

Bu cümledeki ناتو kelimesi İngilizce kelimenin kısaltılmış hali orijinal haliyle kullanılmış olup, bu kelime İngilizce'den Dari'ye tercüme veya uzantı olarak verilmemiştir.

پس از حدود 13 سال با تحویل سال عملیات نیروهای بین المللی همکاری امنیتی یا آیساف در افغانستان پایان می یابد.

[6:2]

Tercüme:

Yaklaşık 13 yıl sonra, yeni yılın gelişile birlikte Uluslararası Güvenlik İşbirliği Güçleri veya ISAF'ın Afganistan'daki operasyonu, sona erecek

Yukarıdaki cümlede geçen آیساف kelimesi Dari dilinde de orijinal haliyle geçmektedir. Öğrencinin işini kolaylaştırmak amacıyla Dari alfabesiyle yazılmıştır.

Dari çevirisi de eşdeğeri olarak alıntılanıyor veya parantez içinde verilmiştir ve bu durum okuyucuya bu kelimenin anlamını anlatır. doğruluk, tamlık ve netlik sağlamak amacıyla dipnot yerine kullanılır. İngilizceden uyarlanan kısaltmalar Dari dilinin fonetiklerine uyum sağlar ve fonetik değişikliklere uğrar: NATO (ناتو) sozi içindeki "a" sesi uzun "â" sesi, "o" sesi ise "u" sesine dönüştü. Bu değişiklikleri diğer örneklerde de görmek mümkündür[2:3]. Afganistan'daki Dari dili basını Avrupa dillerini benimsedi kısaltmaların yanı sıra doğrudan Dari dilinde bir kelime bileşiklerin kısaltılmış formları da kullanılır.

[7:4]

امارت اسلامی دشمن سرسخت داعش است.

Tercüme: İslam Emirliği

İŞİD'in azılı düşmanıdır.

Yukarıdaki örnekteki داعش kelimesi doğrudan Dari dilindedir. Dil iç yeteneklerine dayanarak " دولت اسلامی عراق و شام " kelime kombinasyonunun kısaltılmış şeklidir. Yirminci yüzyılın seksenli yıllarından bu yana Dari dilinde kitle iletişim araçları yayımlanan gazete ve dergilerde yer alan kurum ve kuruluşların adları kısaltma olarak kullanılır:

[9:1]

متن بیانیه رفیق نجیب منشی عمومی کمیته مرکزی ج.د.خ.ا.

Tercüme: Afganistan Demokratik Halk

Partisi Merkez Komitesi genel sekreteri Necibin açıklama metni.

Bu cümlede kullanılmış ح.د.خ. ا kısaltması eski Sovyetler Birliği ile siyasi bağların etkisi altında Rusça mevcut КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза-Sovyetler Birliği Komünist Partisi) kısaltmaya dayanmaktadır, çünkü Dari dilinde kısaltmalar yirminci yüzyıla kadar kullanılmıyordu. Çoğunlukla yirminci yüzyılın ikinci yarısı ile yirmi birinci yüzyılda kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Dari dilindeki bazı resmi belgelerde ve yazışmalarda da dildeki ifadelerin kısaltılmış hali kullanılır:

بجش کنسولگری سفارت ج.ا.ا در تاشکند فقط از برحالی مهر وزارت امور خارجه تائید میکند.
[10:6]

Tercüme: Yalnızca Taşkent'teki Afganistan Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü Dışişleri Bakanlığı mührü orijinalliğini teyit etmektedir.

Bu cümlede kullanılmış ج.ا.ا kısaltması جمهوری اسلامی افغانستان ifadesinden yapılmıştır. Bu kısaltmalar, başta Avrupa dilleri olmak üzere yabancı dillerin etkisi altına giren siyasi, sosyal, uluslararası kuruluşların adlarıyla ilgilidir.

Bu kısaltmalar aşağıdaki alanlar için geçerlidir:

1. Devlet siyasi sistemi;
2. Uluslararası kuruluşlar;
3. Devlet kuruluşları

Bazı yerlerde, cümle içinde bazı kelimelerin çıkarıldığı ve bu çıkarılan kelimelerin cümlenin genel anlamını etkilemediği bir durum da vardır:

Kısaltılmış şekli: وزیر داخله, وزیر خارجه

Tam form: وزیر امور داخله, وزیر امور خارجه, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı

Bu ifadede (امور) kelimesi çıkarılmıştır. Bu durum Özbek ve Rus dillerinde yaşanmamış, sadece Dari dilinde kuruluşların adlarıyla ilgili cümlelerde görülür. Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere yirminci Yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar olan dönemde Dari Kitle iletişim araçlarında ve dilin basınında kısaltmaların kapsamı artıyor. Dari dilinde bu kısaltmaların kullanılması, halihazırda Dari medyasında ve basında çalışan birçok muhabir ve çalışanın yurtdışında eğitim görmesi, Afganistan'ın askeri faaliyetler de dahil olmak üzere siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok yabancı ülkeyle ilişkilerinin sonucudur. Kısaltma örnekleri kelime kombinasyonlarıdır İçlerinde yer alan kelimelerin ilk seslerini temsil eden harflerden toplamından yapılmıştır. Dari dilindeki kısaltma türleri henüz tam olarak araştırılmamıştır, bu konu gelecekteki araştırmacılar için acil bir görevdir.

Kaynakça:

1. Abdug'aforovich K. A. ARABCHA O 'ZLASHMALARNING DARIY VA FORS TILLARIDAGI MA'NO HOSILALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2022. – T. 5. – №. 4. – C. 45-49.
2. Karimov A. DARIY TILI GAZETA MATNLARIDAGI ARABCHA O 'ZLASHMALARNING MA'NO HOSILALARI //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №. 14.
3. Белоконь В.В. Иноязычные заимствования в лексическом составе современного литературного языка дари: В сопоставлении с персидским и другими близкородственными языками. Автореферат. М., 2006
4. Киселева Л.Н. Дари-русский словарь. М., 1986.
5. Киселева Л.Н. Язык дари Афганистана. М., 1985.
6. ثور انقلاب حقيقت روزنامه 12.05.1367
7. مسلسل شماره 24859 11 جون 2023 انيس ملي روزنامه
8. مسلسل شماره 24891 31 جولای 2023 انيس ملي روزنامه
9. 39 خصوصى 16839 مسلسل نمبر 1986 مى 5 انيس ملي روزنامه
10. 28.12.2014 ۲۰۱۱، کابل، افغانستان در طالبان سقوط از پس سال ۱۰ درى فارسى. حقيقى سعيد
11. Karimov A. ABBREVIATION IN THE DARI NEWSPAPER //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 21